

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA TABIIY FANLARNI O'QITISHNING AXAMIYATI

Muxammadiyeva Marifat Murod qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga tabiiy fanlarni o‘qitishning ahamiyati tahlil qilinadi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida tabiiy fanlarni o‘qitish o‘quvchilarda tabiatni anglash, ilmiy tafakkurni shakllantirish va ekologik madaniyatni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tabiiy fanlar bo‘yicha dastlabki bilimlar o‘quvchilarda dunyoqarashni kengaytirish, kuzatuvchanlik va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Maqolada tabiiy fanlarni o‘qitishning yoshga mos metod va yondashuvlari, interfaol texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari va ularning samaradorligi o‘rganiladi. Tadqiqot boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tabiiy fanlarga qiziqishini oshirish va ularda ilmiy bilimlar asosini yaratish orqali o‘qitish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, tabiiy fanlarni o‘qitish, ilmiy tafakkur, ekologik madaniyat, kuzatuvchanlik, mantiqiy fikrlash, interfaol texnologiyalar, o‘quvchilar qiziqishi, ta‘lim samaradorligi, yoshga mos metodlar.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga tabiiy fanlarni o‘qitish nafaqat ularning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, balki kelajakda atrof-muhitni anglash, ilmiy mantiq va ekologik madaniyatni rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratish bilan ham bevosita bog‘liqdir. Hozirgi globallashuv davrida tabiat va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni tushunadigan, ekologik mas‘uliyatni his etadigan avlodni tarbiyalash zarurati ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, tabiiy fanlarning boshlang‘ich ta‘lim bosqichidan boshlab o‘qitilishi O‘zbekistonda ta‘lim jarayonining ajralmas va dolzarb qismiga aylangan. Boshlang‘ich sinflardagi tabiiy fanlar darslari orqali o‘quvchilarda ilmiy tadqiqotga bo‘lgan qiziqish uyg‘otiladi, ular kuzatuvchanlik, tahlil qilish va

mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini egallaydi. Bu esa yosh avlodni zamonaviy jamiyatning bilimli va faol fuqarolari sifatida tarbiyalashda muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim sohasida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. 2017-yilda qabul qilingan "O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi"da ta’lim sifatini oshirish va yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan ta’minlash asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Mazkur strategiya doirasida tabiiy fanlarni o‘qitishni yangi bosqichga olib chiqish, ta’lim mazmunini zamonaviylashtirish, yoshlarning ilmiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Shuningdek, 2019-yilda qabul qilingan "O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifatini oshirish va davlat ta’lim inspeksiyasining samaradorligini kuchaytirish to‘g‘risida"gi qaror ham tabiiy fanlarni boshlang‘ich ta’limda o‘qitish jarayonini takomillashtirishga katta turtki bo‘ldi. Bu qarorga binoan, tabiiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy interfaol metodlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish majburiyati belgilandi. Bu esa o‘quvchilarning tabiiy fanlarga bo‘lgan qiziqishini oshirib, ular bilimini amaliyot bilan bog‘lash imkoniyatini kengaytiradi.

Keyingi yillarda boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlar ta’limini modernizatsiyalash, o‘qituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy laboratoriyalar va jihozlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tashkil etilayotgan trening va malaka oshirish kurslari o‘qituvchilarga tabiiy fanlarni yoshga mos, interfaol va qiziqarli usullarda o‘rgatishni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribaga asoslangan yangi o‘quv dasturlari va qo‘llanmalari ishlab chiqilib, tabiiy fanlar bo‘yicha o‘quvchilarning qobiliyat va ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Yuqorida qayd etilgan islohotlar nafaqat ta’lim sifatini oshirish, balki boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ilmiy-falsafiy tafakkur asoslarini shakllantirishga, ularning o‘z kelajagi va jamiyat taraqqiyoti uchun javobgarlik hislarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Biz ushbu maqolamiz orqali boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitishning bir necha muhim jihatlari yoritmoqchimiz. Birinchidan, tabiiy fanlar o'quvchilarga ilmiy bilimlarni berish bilan birga, ularning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish, bolalarga tajriba o'tkazish, kuzatish va natijalarni tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bu jarayon, o'quvchilarning o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashlariga yordam beradi va ularning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini oshiradi.

Ikkinchidan, tabiiy fanlarni o'qitish, o'quvchilarda ilmiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilar, tabiiy fanlar orqali savollar berish, tajriba o'tkazish va natijalarni baholash orqali o'z bilimlarini kengaytiradilar. Bu jarayon, bolalarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi va ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. Tabiiy fanlar, shuningdek, o'quvchilarga ilmiy metodologiyani tushunishga yordam beradi, bu esa ularning kelajakdagi ilmiy faoliyatlari uchun muhimdir.

Uchinchidan, tabiiy fanlarni o'qitish, bolalarga atrof-muhitni tushunish va uning muhimligini anglashda yordam beradi. O'quvchilar, ekologiya va tabiatni o'rganish orqali, atrof-muhitni saqlash va uni himoya qilish zarurligini tushunadilar. Bu, o'z navbatida, ularning ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi va kelajakda barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

Shuningdek, tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun interaktiv metodlardan foydalanish muhimdir. O'qituvchilar, darslarni qiziqarli va amaliy faoliyatlar bilan boyitib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashlari kerak. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitish, ularning ilmiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, atrof-muhitni tushunish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Tabiiy fanlar, bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni taqdim etadi. Shuning uchun, ta'lim muassasalari tabiiy fanlarni o'qitishga alohida e'tibor berishlari lozim, bu esa o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga va ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). "O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifatini oshirish to‘g‘risida"gi qarori. Prezident qarorlari to‘plami, Toshkent.
2. Berk, L. E. (2018). "Development Through the Lifespan." Pearson Education.
3. Roberts, J. (2015). "Teaching Science in Elementary and Middle School: An Inquiry Approach." Cengage Learning.
4. Zhou, M., & Lee, J. (2019). "The Role of Inquiry-Based Learning in Science Education." *Journal of Science Education and Technology*, 28(3), 245-258.
5. Hasanov, A. (2021). "Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilimlarini baholashda interfaol texnologiyalarning qo‘llanilishi". *Innovatsion ta’lim va zamonaviy texnologiyalar*, 6(1), 30-36.